

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ

***Аннотация.** Автор статьи анализирует возможности применения различных форм власти в управлении современным обществом. Особое внимание обращается на характер применяемых ресурсов властного воздействия. Для руководителей эта статья представляет интерес с точки зрения совмещения в применении различных форм власти.*

***Ключевые слова:** власть, форма власти, ресурсы власти, властное воздействие, референтная личность, совмещение форм власти.*

В каждом современном обществе власть является неотъемлемым атрибутом его существования или, что более важно, необходимым условием его выживания. Концентрируясь в верхней части социальной системы (президент, правительство, парламент, Верховный суд), исполнительная, законодательная и судебная власть делегируется на нижестоящие уровни управления современным обществом. Делегирование власти по регионам должно строго дозироваться, что является одной из ключевых задач центральной власти. Сложность решения этой задачи заключается в том, что делегирование властных полномочий по регионам должно быть оптимальным.

Проблема оптимизации применения власти заключается в том, что излишнее делегирование властных полномочий приводит к высокой степени функциональной автономии части по отношению к системе, что приводит к потере властного влияния центра по отношению к объекту властного воздействия. Избыток власти у руководителей региональных субъектов по отношению к членам социальных групп или центральных органов по отношению к местным органам власти может привести к злоупотреблениям власти, произволу чиновников, молчаливому отказу от выполнения обязательства перед центральной властью, а также появлению возможностей ухода от властного воздействия. Напротив, недостаточное делегирование власти приводит к зависимости руководства региона от центра, недостатку ресурсов для решения региональных проблем, перекладыванию решения насущных задач управления на центральные органы, которые часто не могут разобраться в специфике регионального управления. В связи с этим возникает сложный вопрос о возможностях использования властных полномочий в различных ситуациях управления социальными процессами и поведением социальных групп в современном обществе.

Помимо вопросов, связанных с делегированием власти от центра к периферии, важно отметить такую политическую и социальную проблему, как применение определенных форм власти для эффективного управления частями социальной системы (к понятию социальной системы мы можем отнести социальные группы, организации, регионы и общество в целом). Научные основы исследования форм власти заложены прежде всего в трудах Н. Лумана, П. Бурдьё, Дж. Френча, Б. Рейвена, Р. Даля. Вопрос распределения власти в социальной системе тесно связан с проблемой делегирования власти, так как любая власть выбирает форму властного воздействия в зависимости от имеющихся (делегированных ей от центра) ресурсов. В зависимости от применяемой формы власти ресурсы могут быть административными, личностными, экономическими, ресурсами связей, информационными и т. д.

Практика осуществления властных воздействий определила набор форм власти, которые могут быть использованы в процессе управления социальными общностями и социальными процессами. Следует отметить, что при применении различных форм власти должны преследоваться две основные цели. Первой целью власти является ее эффективность, то есть властное воздействие должно изменять положение или состояние подчиненной системы в нужном ей направлении. Второй целью можно считать стремление придать взаимоотношениям власти долгосрочный характер. Лучшим способом достижения этой цели принято считать обеспечение *авторитета* власти через ее легитимность. Обе эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если власть располагает необходимыми ресурсами.

Любая структура власти направляет все свои усилия прежде всего на развитие *власти принуждения*. Власть принуждения представляет собой самую распространенную форму власти, поскольку такая форма власти очень проста в ее реализации и носит традиционный характер во многих социальных общностях. Некоторые социальные группы, регионы или страны просто не представляют себе других эффективных форм властного воздействия. Действительно, власть принуждения построена на ожидании подчиненным наказания за неправильное (с точки зрения властвующего лица) поведение. Другими словами, такая форма власти основана на страхе подчиненного за свое поведение, которое должно соответствовать желаемому стандарту поведения для властвующего объекта. Страх за несоответствие нужного поведения связан с возможными санкциями, которые могут применяться за отклонение от заявленного типа поведения подчиненного. Каждый центральный орган должен выбрать оптимальный набор санкций, которые могли бы обеспечить проявление нужного поведения у местных органов власти или других объектов властного воздействия. Сложность в применении санкций только в рамках власти принуждения

заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев они не обеспечивают долгосрочный характер властных отношений.

Обращение к истории человечества показывает, что большинство государств, основанных только на власти принуждения, не обладали прочной основой и распадались, когда заканчивались ресурсы властного воздействия или когда уходил харизматический лидер, внушавший страх применения жестких принудительных санкций. Недолговечность власти при применении власти принуждения возникает из-за того, что, / в этом случае трудно обеспечивать авторитет властного воздействия. Авторитет власти понимается нами как наличие легитимной, узаконенной власти, которая воспринимается членами социальных групп как единственно возможная. В этом случае каждый член социальной группы воспринимает действия руководящего органа как нужные, необходимые для достижения целей группы и, что самое главное, единственно возможные в данной ситуации. Для достижения авторитетной власти при использовании только принуждения существует наиболее применяемая схема властного воздействия, которая включает в себя две фазы: *демонстрацию и угрозу*. Демонстрация показывает возможности центральной власти в практике применения санкций по отношению к подчиненным объектам. Например, руководитель наказывает подчиненного, давая этим понять, что в случае повторения отклонения от регламентируемого поведения он применит жесткие санкции по отношению к любому подчиненному объекту. Далее руководящий орган распространяет информацию о возможных санкциях при повторении случаев отклоняющегося поведения, что и представляет собой угрозу. При таком способе действий у подчиненных не возникает сомнений по поводу применения санкций со стороны руководства в случае повторения подобной ситуации. Дальнейшие действия подчиненных основаны на учете авторитета руководства, которые носят ярко выраженный силовой характер. Авторитет власти действует до тех пор, пока подчиненные ощущают реальность применения такого рода санкций. Авторитетная власть закрепляется с помощью процесса институционализации, когда властные полномочия прочно опираются на формальные кодексы. Очевидно, что власть принуждения не дает возможности для создания длительного и прочного авторитета власти. Проще говоря, подчиненные полагают: «Пока ты силен, мы тебя слушаемся».

Вторая форма власти считается производной или частным случаем власти принуждения. Она носит название *власти связей*. Власть связей построена на использовании ресурсов третьего лица для властного воздействия на подчиненные объекты. Осуществление такой формы власти выражается в обращении к объекту, обладающему властными ресурсами, которые превосходят ресурсы лица, группы или руководства региона, стремящихся воздействовать на подчиненных. Это применение властных

ресурсов «со стороны» получило название компенсирующих механизмов, то есть таких механизмов, которые могли компенсировать слабости властвующего субъекта. Часто можно наблюдать ситуации, в которых слабая в ресурсном отношении страна апеллирует к сильной, чтобы попытаться навянуть свои интересы другим странам. Наиболее наглядно это демонстрируют некоторые бывшие республики СССР, которые начинают выбирать в качестве третьего лица США или Европу. Обращение к третьему лицу не добавляет авторитета властвующему лицу при осуществлении властного воздействия. Это обстоятельство позволяет считать такую форму власти неэффективной из-за трудности с формированием авторитета, неустойчивости и недолговечности. Опыт применения власти третьего лица показывает, что эта власть применяется только в крайних случаях, когда другие формы власти применить невозможно.

Наиболее привлекательной формой власти с точки зрения создания авторитета властвующего субъекта является *власть эксперта*. Эта форма власти построена на приписывании субъекту власти определенных знаний, навыков или интуиции, наличие которых подчиненные полагают значимыми для подчиненных объектов. Знание путей достижения целей и способов действий заставляет подчиненных следовать за руководящим субъектом власти и в конечном счете подчиняться ему. Это состояние возникает только тогда, когда подчиненные доверяют знаниям, навыкам или интуиции властвующего субъекта, то есть приписывают ему эти качества. Члены общества голосуют за кандидата в президенты, поскольку верят, что он способен решать их проблемы; военные верят в своего командира, поскольку он доказал, что знает, как одолеть и уничтожить врага; знающего и умелого человека делают главой фирмы и сотрудники подчиняются ему. В каждом из этих случаев властвующему субъекту приписывают определенные знания, навыки или интуицию.

Наиболее важная особенность этой формы власти состоит в том, что после нескольких успешных демонстраций властвующим субъектом применения своих знаний и навыков, у подчиненных возникает привычка доверять этим качествам. В связи с этим, если властвующий субъект даже утратил эти знания или навыки, подчиненные продолжают эти черты ему приписывать и подчиняться. В современном обществе любая власть стремится создать такое видение собственной деятельности, которая характеризуется высоким уровнем компетенции буквально во всех сферах деятельности подчиненных структур. Так, руководители организаций, обращаясь к рекламным агентствам, верят в их компетентность и возможность «раскрутить» бренд организации, доверяют знаниям и опыту представителей рекламного агентства и выполняют все их требования. Попадая в трудное финансовое положение, руководители предпочитают прибегать к услугам финансистов, обладающих непрерываемым авто-

ритетом у вышестоящего руководства. Сложностью в применении власти эксперта следует считать достижение состояния, при котором подчиненная сторона полагает, что ее цели в данном направлении достигнуты. Другими словами, эксперту намекают, что в его услугах как лица, пользующегося особым авторитетом, организация больше не нуждается. Только ситуация неопределенности способна формировать и поддерживать власть эксперта.

Значимой для руководства организации или региона следует считать *нормативную власть*. Исследователям организаций и социальных институтов эта власть представляется как самая скрытная и сложная в осуществлении. Это объясняется тем, что нормативная власть построена на подчинении нормам, которые создаются властвующим лицом или в интересах властвующего лица. Очевидно, что властвующий объект в данном случае, не может обладать собственным авторитетом власти, но таким авторитетом должны обладать действующие нормы, регулирующие жизнедеятельность социальных групп, организаций и социальных институтов. Следовательно, здесь на первый план выдвигаются вопросы культурного аспекта взаимодействия субъекта и объекта власти. Культура по своей сути трудно поддается управленческому воздействию. Каждая новая норма вынуждена прокладывать себе дорогу, преодолевая противодействие старых норм, за которыми стоят традиции коллектива, социальной группы, региона или общества. Поэтому, внедряя новые нормы, руководитель должен учитывать влияние традиционных норм, не отвергать безоговорочно опыт его предшественников.

Механизм действия такой формы власти заключается в исключении властвующего субъекта из сферы ответственности за осуществление властного воздействия. Руководитель устанавливает нормы отчетности относительно проделанной работы. Это принимается всем коллективом. В дальнейшем в случае отклонения от установленной нормы руководитель, не применяет собственные ресурсы власти, а лишь ссылаясь на принятые нормы, требует выполнять нормативные предписания. Понятно, что руководитель в любом случае остается вне зоны ответственности за принятие даже самых непопулярных решений. Сложность в реализации этой формы власти заключается в том, что нормы подчинения должны быть четко разработаны, введены в процессы деятельности субъектов власти и, что самое главное, приняты подчиненными как обязательные, само собой разумеющиеся. Другими словами, разработанные руководством нормы должны быть частью жизнедеятельности социальной группы или региона общества. Ситуации, когда норма, вводимая властными органами, не принимается субъектами власти и не может быть основой для апелляции к нормативным основам в отношении осуществления властного воздействия, наблюдаются довольно часто.

Весьма важной составляющей управления социальными процессами в современном обществе следует считать *референтную власть*. Референтная власть построена на идентификации субъекта власти с властвующим лицом. Подчиненный, сравнивая себя в ходе символического взаимодействия с властвующим лицом, ставит себя ниже его. Так, в силу одного лишь обстоятельства, что столица по уровню жизни стоит выше любого региона страны, представители региона ощущают себя менее значимыми по сравнению со столичными руководителями. Естественно, что это усиливает властное воздействие центра на периферию. Часто эта идентификация происходит на уровне подсознания. В практике осуществления властных отношений референтная власть, как правило, осуществляется на личностном уровне. Член группы готов подчиняться лидеру, поскольку он «подсознательно» чувствует его превосходство. Каждый член общества подсознательно воспринимает свои достоинства ниже достоинств президента и готов подчиняться его указаниям. Социальная группа считает, что личностные качества ее лидера превосходят личные качества любого члена группы и только по этой причине подчиняется ему. Такие ситуации дают возможность использовать ресурсы власти.

Схожий способ реализации власти возможен и в политической деятельности. В имидж политика должен входить элемент превосходства над избирателями, пусть даже это превосходство будет минимальным. В практике политических технологий существует целый набор методов, повышающих харизму политического деятеля. Если удастся их реализовать, власть политического лидера может оказаться авторитетной и долговечной, но только в том случае, если лидер не совершит действий, которые могут разрушить созданную его окружением харизму. Подчиненные будут идти на уступки лидеру, ориентируясь в своем поведении на его особые личностные качества политического лидера.

Весьма противоречивой и многообразной в практическом применении следует считать *информационную власть*. Форма власти, построенная на использовании информации в процессе достижения уступок от подчиненных, представляется весьма сложной в ее реализации. Прежде всего, исследователей власти привлекает множество способов реализации информационной власти, множество каналов передачи информации, которая способствует проявлению нужного поведения со стороны подчиненных. Пресса, телевидение, радио или наружная реклама могут заставить представителей социальных групп подчиняться властному воздействию. Значение информационной власти обусловлено возросшей ролью информационных процессов в жизни современного общества. Средства массовой информации и Интернет получили возможность оказывать огромное влияние на сознание каждого гражданина независимо от региона, в котором он живет. Вбрасывание нужной информации в нужный момент является

одним из излюбленных способов осуществления властного воздействия. Это применялось и в условиях советского общества, применяется и условиях современной России. При этом имеют значение состав аудитории, привлекательность сообщения, неопределенность коммуникативного пространства и другие факторы влияния, оказываемые на членов общества.

Обращает на себя внимание многообразие применения информационной власти. Так, применение властного воздействия может осуществляться через обрушивание большого количества информации на членов социальных групп. В этом случае власть осуществляется путем демонстрирования наиболее оптимальных путей действий при подаче информации властвующим лицом, которое указывает единственно правильный способ действий подчиненным. Вместе с тем властное воздействие может осуществляться через подачу дозированной, но очень яркой информации, которая выделяется среди других своей привлекательностью и соответствием ценностным ориентациям членов социальных групп.

Властное воздействие может быть основано и на информации, которой недостает членам социальных групп и которая указывает путь для последующей деятельности. Например, указания правительства в сфере, которая недостаточно известна представителям социальных групп, заставляет их безоговорочно следовать таким указаниям именно по причине неизвестности этой сферы в их деятельности.

Наконец, информация может быть использована в качестве компромата, то есть одна сторона заставляет другую сторону идти на уступки ради того, чтобы не придавались гласности нежелательные виды поведения личностей или групп. К сожалению, при признании всей важности учета информационных потоков в современном обществе, информационной власти уделяется в России недостаточное внимание. Из наиболее ярких можно привести пример недостаточного учета фактора информационной власти в начале недавнего военного грузино-осетинского конфликта, когда промедление выброса информации на международный уровень привело к серьезным политическим издержкам.

Одной из самых противоречивых форм власти социологи считают *власть вознаграждения*. Эта форма власти построена на ожидании подчиненной стороной вознаграждения за правильное поведение, нужное властвующему субъекту. Очевидно, что такая форма власти представляется как наиболее гуманная, создающая положительные установки в отношении властвующего субъекта. Сложность заключается в том, чтобы с помощью вознаграждения создать условия для долговременной и авторитетной власти. Часто наблюдаются такие явления, в ходе которых личности, группы или регионы подчиняются центральным органам власти до тех пор, пока те обладают ресурсами вознаграждения. Кроме того, сложность применения такой формы власти состоит в проблеме достижения уступок

со стороны подчиненного объекта. Действительно, весьма трудно добиться значимых уступок со стороны подчиненной стороны только на основе ожидания вознаграждения за правильное поведение. Власть весьма ограничена в выдвижении своих требований, так как подчиненный объект всегда может отказаться от вознаграждения даже в ущерб своим собственным интересам. Эти явления можно наблюдать в сфере международной политики, когда, например, слабые страны отказываются от помощи экономически сильных стран или для того, чтобы выйти из сферы их влияния или в интересах получения более существенных преимуществ со стороны других стран. Известно, что такое метод широко используют США для воздействия на многие страны современного мира.

Отметим, что в рыночной среде отношения власти на основе вознаграждения наиболее сильно проявляют свою противоречивость. Дело в том, что заставить фирму выполнять властные постановления только на основе ожидания вознаграждения за правильное поведение весьма трудно. Любая организация, действующая в рыночном окружении, всегда стремится повысить степень своей функциональной автономии, что побуждает ее избавляться от зависимости властвующего субъекта.

Исследователям организаций известно, что в случае осуществления власти вознаграждения возможны, по крайней мере, два способа ухода от такого воздействия. Первый способ заключается в *отказе от вознаграждения*, даже если оно имеет весьма существенное значение для организации. Стратегия, построенная на этом способе отказа от власти, называется *стратегией аскетизма*. В этом случае части системы выходят из сферы власти путем отказа от тех благ, которые им может предложить властвующий субъект. На практике это проявляется в согласии тех или иных стран или регионов терпеть определенные лишения для того, чтобы выйти из сферы властного влияния, отказавшись от выгодных предложений. Процесс выхода из сферы влияния характеризуется установлением жестких границ организации, региона или государства, жестких правил членства в группе или организации, порядка вывода частей системы из других систем, если они зависят от вознаграждения со стороны центра системы. Это очень опасная стратегия для системы в целом, так как ее часть (организация или регион) в значительной степени повышает функциональную автономию этой части системы по отношению к центральным органам власти.

Одним из способов ухода от власти вознаграждения можно считать *выбор большего вознаграждения*. Он заключается в поиске объекта, способного вознаградить подчиненного в большем объеме, нежели властвующее лицо. Такие способы используются в политике ряда республик СНГ, проявляющих готовность «приникнуть» к более богатому спонсору, ожидая значительного вознаграждения за правильное поведение в отношении политики более сильной страны. В этом случае нужно искать

другие формы властного воздействия для осуществления собственных целей, которые окажутся более сильными, чем власть вознаграждения в данной ситуации.

Характеризуя эти формы власти в целом, можно сказать, что для руководства любой формой социального образования не может быть идеальных форм властного воздействия, как и нет абсолютной формы ухода от власти со стороны подчиненных структур. Все зависит от ситуации применения властного воздействия и количества ресурсов у властвующих субъектов и объектов подчинения.

Ресурсы представляют собой один из важнейших атрибутов властных отношений. Ресурсы способны как ограничивать действие власти, так и усиливать эффективность властного воздействия. Оптимальное применение ресурсов власти зависит от ряда обстоятельств. Во-первых, использование ресурсов при любой форме властного воздействия, должно соединяться с сильным мотивом власти со стороны властвующего субъекта. Это означает, что стремление к властному воздействию должно быть обеспечено необходимыми ресурсами. Во-вторых, значимым обстоятельством эффективного применения различных форм власти является актуализация мотива подчинения. Фактически, мотив подчинения можно рассматривать как «слабое место» объекта подчинения. Предположим, что руководитель приходит в новый коллектив и пытается осуществить властное воздействие. Ему приходится учитывать, что одни его подчиненные боятся потерять свое место, другие стремятся улучшить свое материальное положение, третьи пытаются решить вопросы карьерного роста и т. д. В данной ситуации руководитель должен уметь актуализировать мотив подчинения у каждого члена коллектива, применив соответствующую форму власти для каждого конкретного случая властного воздействия. Та же практика должна применяться и в отношении управления социальными группами и регионами.

Основой для формирования системы властных отношений служит неравномерное распределение ресурсов между различными системными единицами. Равенство ресурсов исключает эффективное применение властного воздействия. При этом ресурсов должно быть достаточно для того, чтобы подчиненная сторона согласилась пойти на уступки. Момент конвенциональности представляется весьма важным в формировании властных отношений. Именно согласие идти на уступки властвующей стороне является основным условием осуществления властного воздействия. Очевидно, что центральная власть учитывает возможности использования рычагов воздействия в зависимости от ресурсных возможностей каждой системной единицы. Однако в этот процесс вмешиваются вопросы эффективного применения различных форм власти в зависимости от ситуации взаимодействия субъекта и объекта управления. Эти вопросы

должны решаться исходя из стремления к властному воздействию, ресурсов властного воздействия и форм этого воздействия в зависимости от сложившейся ситуации.

В связи с этим возникает сложный вопрос о практически одновременном применении различных форм власти. Соединение форм власти зависит от культурной зрелости социальных групп, экономического положения объектов властного подчинения, политической ситуации, мотивационных и ценностных ориентаций объектов властного воздействия.

Особенно существенным представляется зависимость форм власти от культурной зрелости подчиненных. Основным моментом в отношении применения власти в данном случае следует считать уровень неопределенности, который наблюдается у некоторой социальной группы. Если люди не знают, как они должны действовать и не имеют навыков эффективных действий, они полагаются на сильного лидера, который не только подскажет, но и наложит санкции за неправильное поведение. Если такое состояние длится достаточно долго, члены социальных групп привыкают к роли ведомых, отдают предпочтение вождям и традиционно голосуют за тех, кто способен указать им путь, ведущий к решению насущных проблем, возникающих у этих членов социальных групп. Очевидно, что в данном случае мы сталкиваемся с признанием такой формы власти, как власть принуждения. В качестве примера можно привести ситуацию, когда бригада грузчиков пытается самостоятельно обустроить квартиру. Незнание техники дизайна грузчиками позволяет владельцу квартиры применять власть принуждения и власть вознаграждения. В социальной практике такой метод управления получил *название метода кнута и пряника*.

Естественно, этот пример не дает представления о закреплении отношений власти и влиянии многих социально-экономических факторов, однако, закреплённые традициями, системой статусов и экономическим неравенством такие формы власти могут существовать достаточно продолжительное время, что подтверждается примерами мировой истории.

Современные социальные отношения требуют гибкого применения различных форм власти. Многие представители социальных групп являются активными потребителями информации, обладают определенными навыками и умениями, которые дает образование и последующий опыт его применения. Кроме того, представители образованных слоев населения обладают психологическими установками на самостоятельные действия, не ориентированные на уступки по отношению к властным структурам. Такие группы следует отнести к структурам, представители которых обладают относительной экономической независимостью, самостоятельностью в суждениях, уверенностью в правоте своей точки зрения. Однако самым главным обстоятельством применения властного воздействия является возможности этих групп в символическом проигрывании ролей других

людей. Такие возможности означают, что группы, успешно осваивающие другие роли, хорошо ориентируются в поведении других людей, привыкли принимать обоснованные решения в отношении различных ситуаций, возникающих в ходе применения различных социальных практик. В этом случае сочетание форм власти над этими группами должен носить достаточно сложный характер.

В случае воздействия властвующего органа на группы, члены которых обладают высоким уровнем культурной зрелости, целесообразно задействовать прежде всего информационную форму власти. Эта разновидность властного воздействия в настоящее время практически не имеет институциональных ограничений. Это происходит потому, что существует много каналов распространения информации, способных преодолевать институциональные барьеры. Группы, члены которых обладают высоким уровнем культурной зрелости, весьма чутко реагируют на информационное воздействие, исходящее от субъектов власти и могут идти на уступки, если доверяют источнику информации и коммуникатору. В данном случае целесообразно совмещать информационную власть с властью эксперта. Власть эксперта в значительной степени усиливает информационное воздействие, увеличивая степень доверия к используемой информации. Очевидно, что такое совмещение благоприятно сказывается на формировании авторитета власти.

Подавляющее большинство членов общества хорошо воспринимает референтную форму власти. Харизма руководителя представляет собой мощный властный ресурс, который можно успешно сочетать с властью принуждения и вознаграждения.

Приведенные примеры сочетания различных форм власти в ходе управления процессами функционирования и развития социальных структур показывают, что эффективное управление возможно только в случае правильного выбора форм власти и активного введения имеющихся ресурсов в ситуации управления. Оптимальный выбор форм власти должен быть основан на учете основных характеристик социальных групп.

Список литературы

1. Луман, Н. Власть. – М.: Праксис, 2001.
2. Фролов, С.С. Социология организации. – М.: Гардарики, 2002.
3. French, J.R. and Raven, B.N. The bases of social power. – Michigan, 1959.